

РЕАБИЛИТАЦИЯ ЭТИЛГАН ШАХСЛАРГА МУЛКИЙ ЗИЁННИ ҚОПЛАШГА ОИД ҚОНУНЧИЛИКДА ВА СУД-ТЕРГОВ АМАЛИЁТИДА МАВЖУД БЎШЛИҚЛАР

Doi: 10.54952/DHR.2022.70.19.003

Алишер САТТОРОВ,
Тошкент ҳарбий судининг раиси,
Судьялар олий мактаби мустақил изланувчиси

Аннотация. Ушбу мақолада шахсни ноқонуний жиноий таъқиб ва айбловдан, ҳуқуқ ва эркинликларининг чекланишидан ҳимоя қилишнинг муаммоли масалалари таҳлил қилинган. Шунингдек, ноқонуний ёки асоссиз жиноий айблов натижасида етказилган зиённи қоплаш тартиби кўриб чиқилган. Бу борада қонунчиликни такомиллаштириш юзасидан таклифлар асослантирилган.

Калит сўзлар: ноқонуний ҳаракатлар, реабилитация, зиённи қоплаш, ҳуқуқларни тиклаш, жиноят процесси.

Abstract. The article explores some matters in the field of citizen protection from illegal criminal prosecution and accusation, restriction of their rights and freedoms.

Also examined a mechanism of compensation for harm caused by unlawful or unjustified criminal charges. Proposals for improving legislation are put forward with justification.

Key words: illegal actions, rehabilitation, reparation, restoration of rights, criminal proceedings.

Аннотация. В статье проанализированы некоторые проблемные вопросы в области защиты личности от незаконного уголовного преследования и обвинения, ограничения их прав и свобод. Также рассматривается порядок возмещения вреда, причиненного незаконными или необоснованными уголовными обвинениями. Обосновываются предложения по совершенствованию законодательства.

Ключевые слова: незаконные действия, реабилитация, возмещение вреда, восстановление прав, уголовный процесс.

Шахсни реабилитация этилган деб эътироф этиш билан унинг ҳуқуқларини тиклаш жараёни бошланади. Мазкур жараён ноқонуний жиноий жавобгарликка тортиш ва ҳукм қилишнинг оқибатларини бартараф этишга қаратилган.

Жиноят ишлари юритувида аксарият ҳолларда шахсга мулкӣ зиён етказилади. Мулкӣ зиён шахсни қонунга ҳилоф равишда ушлаб турилгани, эҳтиёт чораси сифатида қонунга ҳилоф равишда қамокда сақлангани ёки уй қамоғига жойлаштирилгани, паспортининг (ҳаракатланиш ҳужжатининг) амал қилиши қонунга ҳилоф равишда тўх-

татиб турилгани, ишда айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилингани туфайли вазифасидан қонунга ҳилоф равишда четлаштирилгани ёхуд тиббий муассасага қонунга ҳилоф равишда жойлаштирилгани натижасида етказилиши мумкин. Бундан ташқари, зарар мол-мулкни хатлаш, олиб қўйиш, тинтув ўтказиш, мол-мулкни давлат фойдасига ўтказиш, лавозимдан четлаштириш, шунингдек муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш, хизмат бўйича чеклаш каби жиноий жазоларнинг оқибати бўлиши мумкин. Демак мулкӣ зиён процессуал мажбурлов чораларини қўллаш, тергов ҳа-

ракатларини ўтказиш ва жиноий жазоларни ижро қилиш натижасида келиб чиқиши ва мулкий зиён айбсиз шахсга етказилганлиги аниқланса, албатта, уни қоплаш масаласи ҳал қилиниши зарур, зеро Конституциянинг 36-моддасида ҳар бир шахснинг мулкдор бўлиш ҳуқуқи, 53-моддасида хусусий мулк бошқа мулк шакллари каби дахлсиз ва давлат ҳимоясидалиги, мулкдор фақат қонунда назарда тутилган ҳолларда ва тартибдагина мулкдан маҳрум этилиши мумкинлиги кафолатланган.

Ҳуқуқий адабиётларда берилган таърифга кўра, зарар – бир шахсга иккинчи бир шахснинг ҳуқуқбузарлиги туфайли етказилган пул шаклидаги зиён¹.

Ўзбек тилининг изоҳли луғатига мувофиқ, зарар сўзи – шикаст, зиён, йўқотиш маъноларини, зиён сўзи ҳам зарар, йўқотиш маъноларини англатади. Яъни адабий тилда синоним сўзлар сифатида фойдаланилади².

Зиён – зарарга нисбатан кенгрок тушунча бўлиб, фуқароларнинг ҳуқуқлари ёки қонун билан кўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига жиддий зиён етказиш моддий зарар тарзида ҳам, бой берилган фойда тарзида ҳам, шунингдек, турли хил манфаатларга бошқача зарар етказишда, ҳокимият органларининг обрўсига путур етказишда, оғир жиноятларни яширишда ва ҳоказоларда ифодаланиши мумкин³.

Жиноят процессида “зиён” тушунчасида жиноят содир этилиши, ноқонуний ёки асоссиз жиноий жавобгарликка тортилиш натижасида юзага келадиган мулкий ва номулкий характердаги салбий оқибатлар бирлашади⁴.

Айнан “мулкий зиён” атамасидан фойдаланиш юзасидан ҳам турлича ёндашувлар мавжуд, бироқ фикримизча, реабилитацияда мулкий зиён шахсни ноқонуний жиноий таъқиб қилиш натижасида етказилган зарар, бой берилган фойда, ушбу шахс олиши мумкин бўлган даромадни ўз ичига олади.

Бинобарин, биринчидан, мулкий зиён реабилитация этилган шахснинг мулкий ҳуқуқларида асоссиз жиноий таъқиб натижасида юзага кел-

ган салбий ўзгаришлар билан боғлиқ бўлади, иккинчидан, иқтисодий қийматга эга бўлиши зарур (пул билан ифодаланиши), учинчидан, мулкнинг йўқолиши, камайиши, зарар етиши, шунингдек, мулкнинг сифат ва сон кўрсаткичлари келгусида ёмонлашувини ўз ичига олади. Реабилитацияда мулкий зиённи қоплаш реабилитация этилган шахснинг ҳуқуқларини жиноий таъқибга қадар бўлган ҳолатда тиклашга қаратилган.

Шундай қилиб, мулкий зиён – ноқонуний жиноий жавобгарликка тортилган ёки ҳукм қилинган шахснинг мулки нобуд бўлиши, йўқолиши билан бирга, шахс бузилган ҳуқуқларини тиклаш учун сарфлаган ёки келгусида сарфлайдиган барча йўқотишларни ўз ичига олади.

Реабилитация қилинган шахсга етказилган мулкий зиённи қоплашнинг асосий хусусияти шундан иборатки, у шахснинг реабилитация қилинишида мансабдор шахснинг айби мавжуд ёки мавжуд эмаслигидан қатъи назар, давлат бюджети ҳисобидан қопланади ва қуйидаги шартларга мувофиқ бўлиши зарур:

- Зиён ноқонуний ҳаракат (ҳаракатсизлик) натижаси бўлиши зарур. Қонуний ҳаракатлар туфайли етказилган зарар қонунда назарда тутилган ҳолларда тўланиши лозим (Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 985-моддаси);

- Зиён фақат шахсга ёки унинг мулкига етказилган бўлиши зарур.

- Етказилган зиён ҳар қандай ноқонуний ҳаракат оқибати эмас, балки қонунда тўғридан тўғри кўрсатилган ҳаракат ёки қарорни ноқонуний содир этиш натижасида юзага келган бўлиши керак (қонунга хилоф равишда ушлаб турилгани, эҳтиёт чораси сифатида қонунга хилоф равишда қамокда сақлангани ёки уй қамоғига жойлаштирилгани, паспортининг (ҳаракатланиш ҳужжатининг) амал қилиши қонунга хилоф равишда тўхтатиб турилгани, ишда айбланувчи тарикасида иштирок этишга жалб қилингани туфайли вазифасидан қонунга хилоф равишда четлаштирилгани ёхуд тиббий муассасага қонунга хилоф равишда жойлаштирилгани).

¹ Қаранг: Юридик энциклопедия // юридик фанлар доктори, профессор У.Таджихановнинг умумий таҳририда. – Т.: “Шарқ”, 2001. – 656 б.

² Ўзбек тилининг изоҳли луғати // А.Мадвалиев таҳрири остида. – Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”, 2008. – 133-б.; 147-б.

³ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Иқтисодиёт соҳасидаги жиноий ишлар бўйича суд амалиётида юзага келган айрим масалалар тўғрисида”ги қарори // 1998 йил 17 апрель / <https://lex.uz/docs/1443984>.

⁴ Даев В.Т. Вопросы гражданского иска в уголовном процессе. – Л., 1972.

Бошқа ноқонуний ҳаракатлар натижасида етказилган зарар, масалан, шахснинг хатланган мол-мулкига етказилган зарар ёки тинтув қилиш вақтида етказилган зарар Фуқаролик кодексига белгиланган тартибда ундирилади.

Терговга қадар текширувни амалга оширувчи органлар, суриштирув, дастлабки тергов, прокуратура органлари ва суднинг бошқа тарздаги қонунга ҳилоф фаолияти натижасида фуқарога ёки юридик шахсга етказилган зарар, агар қонунда бошқача тартиб назарда тутилмаган бўлса, умумий асосларда тўланади.

Фуқаролик кодексининг 1001-моддасига мувофиқ, терговга қадар текширувни амалга оширувчи органлар, суриштирув, дастлабки тергов, прокуратура органлари ва суднинг мансабдор шахслари томонидан етказилган зарарни тўлаган давлат бундай шахсларнинг айби суднинг қонуний қучга кирган ҳукми билан аниқланган ҳолларда, бу шахсларга нисбатан регресс ҳуқуқига эга.

Демак, умумий қоида бўйича қонунчиликда ноқонуний жавобгарликка тортган ёки ноқонуний ҳукм чиқарган мансабдор шахсга нисбатан мулкӣ зиённи ундириш масаласида даъво қўзғатиш қўзда тутилмаган, улар ўз хизмат вазифаларини бажариш давомида иммунитет ҳуқуқидан фойдаланади. Бирок, бу фақатгина даъво тартибида ишни қўришга оид бўлиб, етарли асослар мавжуд бўлганида улар жиноий ёки интизомий жавобгарликка тортилиши мумкин.

Амалиётда ҳам бундай ҳолатлар учрамайди, балки давлат томонидан фуқаронинг ноқонуний тарзда жавобгарликка ва жазога тортилишида айбли бўлган мансабдор шахсларга нисбатан бошқа чоралар қўзда тутилган, яъни: лавозимдан четлаштириш, интизомий жавобгарлик, била туриб шахсни жиноий жавобгарликка тортганлик, ушлаганлик, хибсада сақлаганлик, далилларни сохталаштирганлик, одил судловга зид ҳукм қабул қилганлик учун (Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 230-, 231-, 234-, 235-моддалари) жиноий жавобгарликка торттиш каби чоралар қўлланиши мумкин⁵.

Реабилитация этилган шахсга мулкӣ зиённи қоплашнинг асосий шarti сабабий боғланиш бў-

либ, мулкӣ зиён айнан ноқонуний жиноий таъқибнинг оқибати бўлиши шарт.

Реабилитация этилган шахсга мулкӣ зиённи қоплашда, детерминант – айблов тарафи ёки суд томонидан амалга ошириладиган қонуний ёки асосиз фаолият, келиб чиқадиган оқибат – реабилитация этилган шахсга етказилган мулкӣ зиён-дир⁶.

Демак, реабилитация этилган шахсга мулкӣ зиённи қоплаш шартлари:

- ноқонуний жиноий жавобгарликка торттиш ёки ҳукм қилиш, процессуал мажбурлов чораларини қўллаш ёки тиббий муассасага жойлаштириш;
- оқибат, яъни етказилган мулкӣ зиённинг мавжудлиги;
- сабаб ва оқибат ўртасидаги сабабий боғланиш, яъни мулкӣ зиён айнан ноқонуний ҳаракатлар натижасида келиб чиққанлигидан иборат.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 304-моддасида мулкӣ зиённинг қуйидаги турлари қўзда тутилган:

- 1) реабилитация этилган шахс ўзига нисбатан содир этилган қонунга ҳилоф ҳаракатлар натижасида маҳрум бўлган иш ҳақи ва меҳнатдан топиладиган бошқа даромадлар;
- 2) пенсия ва нафақалар, башарти уларни тўлаш тўхтатиб қўйилган бўлса;
- 3) пуллар, пул жамғармалари ва уларга тўланадиган фоизлар, давлат заёми облигациялари ва уларга чиққан ютуқлар, акциялар ва бошқа қимматли қоғозлар, шунингдек суднинг ҳукми, ажри-мига (қарорига) асосан мусодара қилинган ёхуд давлат фойдасига ўтказилган ашёлар ёхуд бошқа мол-мулкнинг қиймати;
- 4) суриштирув, дастлабки тергов органлари ёки суд томонидан олинган ва йўқотилган мол-мулк қиймати;
- 5) суд ҳукмини ижро қилиш чоғида ундирилган жарималар ва суд чиқимлари;
- 6) юридик ёрдам кўрсатилиши учун шахс томонидан адвокатлар бюросига, ҳайъатига ёки фирмасига тўланган пул, шунингдек унга нисбатан содир этилган қонунга ҳилоф ҳаракатлар натижасида қилинган бошқа харажатлар.

⁵ Жиноят-процессуал ҳуқуқи. Умумий қисм. Дарслик. Муаллифлар жамоаси// ю.ф.д. проф. Г.З.Тўлаганова, ю.ф.н., доц. С.М.Рахмоноваларнинг умумий таҳрири остида. – Т.: ТДЮУ нашриёти, 2017. – 407-б.

⁶ Химичева О.В., Бажанов А.В. Проблема реабилитации в уголовном судопроизводстве. Имущественный вред, подлежащий возмещению: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: “Закон и права”, 2012. – С. 82.

Етказилган моддий зарарни, аниқлашнинг мураккаблик даражасига кўра, икки тоифага ажратиш мақсадга мувофиқ. Сабаби, норматив жиҳатдан тартибга солинмаган бўлса-да, амалиётда айнан мазкур мезон зарарни ундиришни жиноят-процессуал ёки даъво тартибида кўришни аниқлаш учун фойдаланилади:

1. Низосиз ва аниқлаш мураккаб бўлмаган зарар. Мазкур тоифага иш ҳақи ва меҳнатдан топиладиган бошқа даромадлар, тўхтатиб қўйилган пенсия ва нафақалар, мусодара қилинган ёхуд давлат фойдасига ўтказилган ашёлар ёки бошқа мол-мулкнинг қиймати, олинган ва йўқотилган мол-мулк қиймати, ундирилган жарималар ва суд чиқимлари, юридик ёрдам кўрсатилиши учун тўловлар киради. Одатда, ушбу зарарларни низосиз ва жиноят ишида мавжуд, шунингдек бошқа давлат органларидан талаб қилиб олинмаган ҳужжатлар ёрдамида аниқлаш мумкин. Бироқ, агарда зарар миқдори юзасидан низо келиб чиқса, бундай низо пул тўловларини амалга ошириш тўғрисида суд ажрими, суриштирувчи, терговчи ёки прокурор қарори устидан шикоят қилиш ёки даъво тартибида ҳал қилиниши зарур.

2. Реабилитация қилинган шахс томонидан исботлаш талаб қилинадиган зарар. Бу тоифага маънавий зарар, жинойий таъқиб натижасида бой берилган фойда каби исботлаш ва реабилитация этилган шахснинг талабига баҳо бериш талаб қилинадиган зарар киради.

Жиноят-процессуал кодексининг 306-моддасига мувофиқ, реабилитация этиш тўғрисида қарор чиқарган суд, прокурор, терговчи ёки суриштирувчи реабилитация этилган шахсдан ариза тушган кундан бошлаб бир ойдан кечиктирмасдан зиён миқдорини аниқлайди, зарурат туғилганда бунинг учун молия органларидан ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси бўлимларидан ҳисоб-китоб талаб қилиб олади.

Бироқ амалда мансабдор шахслар зарар миқдорини аниқлаш учун зарур маълумотлар тўплашни фуқаронинг ўзига юклайди. Бошқача айтганда, шахсни асосиз жинойий жавобгарликка тортган орган, ҳуқуқлари бузилган шахсга унинг ҳуқуқлари бузилганлиги тўғрисида маълумотларни йиғиб келишни топширади. Компенсация олиш учун

муурожаат қилган шахслар салмоғининг пастлиги, реабилитация қилиш механизми самарадорлиги етарли эмаслигини кўрсатади.

Жиноят-процессуал кодексининг 304-моддаси 1-қисми 6-бандига мувофиқ, юридик ёрдам кўрсатилиши учун шахс томонидан адвокатлар бюросига, ҳайъатига ёки фирмасига тўланган пул тўлиқ ҳажмда қопланади⁷.

Ўзбекистон Республикасининг “Адвокатура тўғрисида”ги қонунининг 91-моддасига мувофиқ, ишонч билдирувчи шахс (ҳимоя остидаги шахс) томонидан адвокатга тўланадиган ҳақ ва адвокатнинг топширикни бажариш билан боғлиқ харажатларини компенсация қилиш юридик ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги битимда (шартномада) назарда тутилган тартибда ҳамда муддатларда тегишли адвокатлик тузилмасининг кассасига кирим қилиниши ёки адвокатлик тузилмасининг банкдаги ҳисобварағига ўтказилиши шарт. Бироқ айрим ҳолларда адвокатга тўланган пул шартномада тўлиқ кўрсатилмаслиги ва кассага кирим қилинмаслиги сабабли мазкур ҳолат ҳам реабилитация этилувчининг ҳуқуқлари бузилишига олиб келиши мумкин.

Амалиётда юридик ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги битим ҳимоя остидаги шахс томонидан эмас, ишонч билдирувчи шахс томонидан тузилганда муаммо юзага келади.

Шуни эътиборга олиш зарурки, айнан бир шахсга юридик ёрдам кўрсатиши зарур бўлган адвокатнинг сони қонун билан чекланмаган, шу сабабли иш бўйича бир неча адвокатлар қатнашган ҳолда ҳам барча адвокатларга тўланган пул қопланиши зарур. Шунингдек, қонун юридик ёрдам олиш ҳуқуқини жиноят процесси босқичлари билан чегараламаган, сабаби юридик ёрдам оқлов ҳукми чиқарилгандан кейин ҳам то шахснинг ҳуқуқи тўлиқ тиклангунига қадар давом этиши мумкин.

Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодексига иш ҳақи тушунчаси очиб берилмаган бўлса-да, Халқаро меҳнат ташкилотининг 1949 йилдаги “Иш ҳақини муҳофаза қилиш ҳақида”ги конвенциясига мувофиқ, иш ҳақи – номи ва ҳисоблаш усулидан қатъи назар, пулда ҳисобланадиган, келишув ёки миллий қонунчилик билан белгиладиган, ёллаш ҳақида оғзаки ёки ёзма шартнома асосида тадбиркор томонидан меҳнат қилувчига

⁷ Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. – Т.: “Адолат”, 2021. – 226 б.

бажарилган меҳнати ёки бажариладиган меҳнати, хизматлари ёки бажариладиган хизматлари учун ҳар қандай мукофот ёки ҳақдан иборат.

Ноқонуний жиноий жавобгарликка тортилиши, процессуал мажбурият чоралари қўлланиши натижасида меҳнат қилиш ҳуқуқининг бузилишининг реабилитация этилган шахс учун ҳуқуқий оқибатлари худди шу нуктаи назардан баҳоланиши зарур. Сабаби айрим ҳолларда реабилитация этилган шахс оғзаки шартнома асосида ишлаган бўлиши мумкин, бироқ амалиётда фақат ёзма шартнома инobatга олинади, бу эса реабилитация этилган шахснинг ҳуқуқлари бузилишига олиб келади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 39-моддасида ҳар ким қариганда, меҳнат лаёқатини йўқотганда, шунингдек боқувчисидан маҳрум бўлганда ва қонунда назарда тутилган бошқа ҳолларда ижтимоий таъминот олиш ҳуқуқига эга эканлиги кафолатланган⁸.

Ўзбекистон Республикасининг “Фуқароларнинг давлат пенсия таъминоти тўғрисида”ги қонуни 2-моддасида давлат пенсиялари турлари ёшга доир пенсия, ногиронлик пенсияси, боқувчисини йўқотганлик пенсиясидан иборатлиги белгиланган.

Мазкур қонуннинг 62-моддасига мувофиқ, пенсионер озодликдан маҳрум қилинган тақдирда тайинланган пенсияни тўлаш озодликдан маҳрум қилинган давр учун тўхтатиб қўйилади, бундан манзил-колонияларда жазони ўтаётган шахслар мустасно.

Реабилитация этилган шахснинг қонунга ҳилоф равишда эҳтиёт чораси тариқасида қамоқда сақланган ёки уй қамоғида бўлган вақти, жазо ўтаган вақти, лавозимидан четлаштирилганлиги туфайли ишламай юрган вақти, тиббий муассасада сақланган вақти умумий меҳнат стажига ва ихтисослик бўйича иш стажига қўшилади.

Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 8 сентябрдаги 252-сон қарори билан тасдиқланган “Давлат пенсияларини тайинлаш ва тўлаш тартиби тўғрисида”ги низомнинг 67-бандига мувофиқ, олдини олиш чораси сифатида қамоқда бўлиш вақти, жазони ўташ вақти, шахс лавозимдан ноқонуний четлатилганлиги муносабати билан ишламаган вақт, тиббий муассасасида бўлиш вақти тергов органлари ёки ички ишлар органларининг маълумотномалари билан тасдиқланади ва реабилитация

(оқлов ҳукми, реабилитацияловчи асослар бўйича иш тўхтатилиши тўғрисидаги ажрим) ҳақидаги ҳужжатлар мавжуд бўлганда иш стажига ҳисобланади.

Мазкур низомнинг 12-бандига мувофиқ, ёшга доир пенсия тайинлаш учун мурожаат қилган шахс оқлов ҳукми ёки иш тўхтатилганлиги тўғрисида суднинг ажрими (қарори) ёки прокурор (терговчи)нинг иш тўхтатилганлиги тўғрисидаги қарори, шунингдек олдини олиш чораси сифатида шахсни тергов изоляторидан (турмада) қамоқда сақлаш, қамоқ ёки озодликдан маҳрум этиш шаклида жазони ўташ даври тўғрисида тергов органлари ёки ички ишлар органларининг маълумотномаси, шунингдек реабилитация тўғрисидаги ҳужжатларни (суд органлари, прокуратура органлари, суриштирув ва тергов органларининг оқлов ҳукми чиқарилганлиги тўғрисидаги маълумотномаси ёки реабилитация қилувчи асослар бўйича жиноят иши тўхтатилганлиги тўғрисидаги қарори) тақдим этиши зарур.

Бироқ, низомда шахснинг уй қамоғида бўлган вақти умумий меҳнат стажига ва ихтисослик бўйича иш стажига қўшилиши кўзда тутилмаган, бундан ташқари, иккала бандда ҳам “реабилитацияловчи асослар бўйича иш тўхтатилиши тўғрисидаги ажрим” ҳақида сўз юритилган, ваҳоланки реабилитация ҳуқуқи фақат иш тугатилганда юзага келади.

Шунингдек, низомда агар ноқонуний жиноий жавобгарликка тортилган ёки ҳукм қилинган шахс пенсия олиш ҳақида мурожаат қилган қунига ишламаётган ёки жавобгарликка тортилиши, ҳукм қилинишига қадар олган иш ҳақидан камроқ миқдорда ойлик иш ҳақи олаётган бўлса, унга пенсия жавобгарликка тортилиши ёки ҳукм қилинишига қадар бўлган иш ҳақидан келиб чиқиб тайинланиши кўзда тутилиши зарур. Сабаби аксарият ҳолларда жавобгарликка тортилганидан ёки судланганидан кейин қуйи лавозимга ўтказилиши ёки камроқ иш ҳақи тўланиши унинг судланиши билан боғлиқ бўлади. Шунингдек, реабилитация этилган шахснинг қонунга ҳилоф равишда эҳтиёт чораси тариқасида қамоқда сақланган ёки уй қамоғида бўлган вақти, жазо ўтаган вақти, лавозимидан четлаштирилганлиги туфайли ишламай юрган вақти, тиббий муассасада сақланган вақти

⁸ Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: “Ўзбекистон”, 2019. – 15-б.

нафақат умумий меҳнат стажига ва ихтисослик бўйича иш стажига, балки имтиёзли шартларда пенсия олиш ҳуқуқини берадиган иш стажига ҳам қўшилиши зарур.

Шунингдек, ноқонуний жиноий жавобгарликка тортилган шахс ижтимоий ҳимояга муҳтож айрим тоифадаги фуқароларга тўланадиган баъзи нафақаларни олиш ҳуқуқидан маҳрум этилган бўлиши мумкин.

Реабилитация этилган шахсга бой берилган фойдани қоплаш мунозарали масала. Кўпгина олимлар Жиноят-процессуал кодексида бой берилган фойдани қоплаш мумкинлиги кўзда тутилмаганлигини асос қилиб, реабилитация жараёнида ушбу масала кўриб чиқилмаслиги ҳақида фикр юритганлар. Бироқ Жиноят-процессуал кодексида реабилитация этилган шахснинг бой берилган фойда масаласидаги аризаси кўриб чиқилмаслиги юзасидан тақиқ мавжуд эмас. Мазкур масала айнан тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиб, ноқонуний жиноий жавобгарликка тортилган шахсларга нисбатан ишларда муҳим аҳамият касб этади. Сабаби, ойлик иш ҳақи ҳисобига яшайдиган шахслардан фарқли равишда тадбиркор ўзининг тадбиркорлик фаолиятидан олинган даромадлар ҳисобига яшайди.

Жиноят-процессуал кодексининг 307-моддасига мувофиқ, мулкӣ зиённинг миқдори ҳисоблаб чиқарилганидан кейин бу зиённи қоплаш учун пул тўловларини амалга ошириш тўғрисида

суд ажрим, суриштирувчи, терговчи ёки прокурор қарор чиқаради. Ажрим ёки қарорнинг нусхаси гербли муҳр билан тасдиқланиб, тўловни амалга ошириши лозим бўлган органларга тақдим этиш учун реабилитация этилган шахсга, у вафот этган бўлса, Жиноят-процессуал кодексининг 304-моддаси учинчи қисмида кўрсатилган шахсларга берилади ёки юборилади.

Ушбу ҳолатда, биринчидан, зиённи қоплаш учун пул тўловларини амалга ошириш тўғрисида ажрим ёки қарор тўловни амалга ошириши лозим бўлган органларга тўғридан-тўғри юборилмайди, иккинчидан, мажбурий тартибда ижро қилиш кўзда тутилмаган, учинчидан, модда мазмунига кўра тўловни ундириб олиш Жиноят-процессуал кодексининг 304-моддаси учинчи қисмида кўрсатилган шахсларнинг ўзига юклатилган. Бироқ, мазкур тартиб реабилитация этилган шахснинг ҳуқуқлари давлат томонидан тикланиши ҳақидаги умумий қоидага зид бўлиб, мажбурий ижро этиш механизмлари мавжуд эмаслиги, тўловларни амалга ошириш муддати қонун билан эмас, қонуности ҳужжатлари билан тартибга солиниши, реабилитациянинг самарадорлигини шубҳа остида қолдиради.

Хулоса қилиб айтганда, реабилитация этилган шахсларга мулкӣ зиённи қоплашга оид юқорида келтирилган камчиликлар бартараф этилиб, амалдаги қонунчилигимиз янада такомиллаштирилса, бу, албатта, суд-тергов амалиётида ўзининг ижобий самарасини беради.

